

TAEKVONDO SPORT TURINING AHAMIYATI

Tursunboyev Otabek Oybek o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada taekvondo sport turi haqida fikr yuritiladi. Taekvondo atamasi, qachon paydo bo'lgani haqida yozib o'tilgan.

Abstract: This article reflects on the sport of taekwondo. The term taekwondo is recorded as to when it originated.

Аннотация: В этой статье рассматривается тхэквондо как вид спорта. Термин тхэквондо упоминается, когда он появился.

Kalit so'zlar: taekvondo samaradorligi, tizimi, zamonaviy taekvondo, Janubiy Koreya milliy sporti.

Key words: taekwondo efficiency, system, modern taekwondo, South Korean national sport.

Ключевые слова: эффективность тхэквондо, система, современное тхэквондо, национальный вид спорта Южной Кореи.

Taekvondo bo'yicha Koreyaning qo'l jangi tizimidagi darslar tanani davolaydi, himoya qilishni o'rgatadi, ruhni kuchaytiradi. Taekvondoning asosiy xususiyati shundaki, bunda oyoqlardan foydalanishga ahamiyat beriladi.

Taekvondo nafaqat sport turi, balki jismoniy va ma'naviy amaliyotlarning murakkab majmuasidir, bu zarur tirishqoqlik bilan insonning imkoniyatlarini va uning ruhiy holatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Taekvondoning samaradorligi nafaqat sport arenalarida, balki ushbu jang san'ati turida faol qatnashadigan odamlarning jismoniy parametrlari o'rganilgan ilmiy muassasalarda ham isbotlangan. Ko'plab ilmiy kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, taekvondo chindan ham organizmga umumiy mustahkamlovchi va davolovchi ta'sir ko'rsatadi, organizmning barcha funktsiyalarini normallashtiradi va tartibga soladi.

Taekvondo bu nafaqat jang qilish mahorati, balki san'atdir. Taekvondo bilan shug'ullanadigan kishi maqsadga muvofiq, insonparvar, adolatli va halol bo'lib qoladi, o'zini o'zi tarbiyalashning yuqori darajasiga etadi, bu unga nafaqat o'qishda, balki kundalik hayotda ham yordam beradi.

Taekvondo tizimi juda samarali, hatto dastlab jismonan zaif bo'lgan odam ham tez orada oddiy o'zini o'zi himoya qilish usullarini tushunadi va kuchliroq, ammo tayyor bo'lmagan raqib bilan kurashda o'zi uchun tura oladi. Shuning uchun ham ayollar uchun taekvondo bilan shug'ullanish tavsiya etiladi. Ajam sportchilarning obsesif muxlislar bilan qanday munosabatda bo'lishlari haqidagi hikoyalar umuman afsona emas - taekvondoning asosiy usullarini o'zlashtirgan qiz katta odamga ham qarshi. Siz boshlang'ichni ustadan belbog'ning rangi bilan farqlashingiz mumkin, va taekvondoda belbog'lar g'alaba uchun emas, balki mashg'ulotning intensivligi uchun beriladi.

Faqatgina tizimli mashqlargina ushbu sport turida muvaffaqiyatga erishishga imkon beradi. Taekvondo ustalari barcha harakatlarini avtomatik ravishda bajaradilar, bunga sport zalida etarli vaqt sarflaydigan har kim erishishi mumkin. Taekvondo mashqlari ma'lum harakatlarni takrorlashdan iborat bo'lib, talabalar albatta cho'zish mashqlarini bajaradilar.

Taekvondo nafaqat o'zingizning kuchli zarbalarinigizni berishni, balki uni mag'lub etish uchun raqibning harakat kuchini ishlatishni ham o'rgatadi. Hatto zaif, ammo to'g'ri zarba ham, dushman harakatlarini to'g'ri yo'nalishga yo'naltirib, uni yiqitishga qodir. Qadimgi davrlarda ajablanarli joyi yo'q, jang usullarining asosiy maqsadi o'ni sakrab sakrab egardan yiqitish edi.

Zamonaviy taekvondo 20-asrning o'rtalarida paydo bo'ldi, o'sha paytda ushbu jang san'ati turini birlashtirish boshqa koreyalik o'zini himoya qilish turlaridan foydalangan holda amalga oshirildi. 20-asrning birinchi yarmida Koreyani uzoq vaqt davomida yaponiyaliklar egallab olishdi, ular Koreys jang san'atining barcha turlarini butunlay taqiqlab qo'yishdi, ammo ustalar bu an'analarni yashirincha

saqlab qolish va avlodlarga etkazishga muvaffaq bo'lishdi. 1980 yilda taekvondo Olimpiya sport turi sifatida tan olindi.

Taekvondo birlashtirilgandan so'ng, u jahon miqyosida shuhrat qozonishni boshladi, ko'plab mamlakatlarda tobora ko'proq odamlar ushbu jang san'ati turi bilan shug'ullana boshladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/taekvondo-sportining-ahamiyati?ysclid=m1559m49n6967450325>
2. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Taekvondo>
3. <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/2391>